

BADIIY USLUB HAQIDA MULOHAZALAR

Yulduz Turdiyeva

Alisher Navoiy nomidagi ToshDO'TAU

2-bosqich tayanch doktoranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8386307>

Annotatsiya. Mazkur maqolada uslub tushunchasi va uning mohiyati atroflicha tahlil qilingan. Maqola davomida badiiy uslub haqida mulohazalar keltirib o'tilgan.

Kalit so'zlar: uslub tushunchasi, badiiy uslub, ijodkor uslubi, nodir asarlar.

COMMENTS ON ARTISTIC STYLE

Abstract. In this article, the concept of style and its essence are thoroughly analyzed. Throughout the article, comments about the artistic style were made.

Key words: concept of style, artistic style, creative style, rare works.

КОММЕНТАРИИ К ХУДОЖЕСТВЕННОМУ СТИЛЮ

Аннотация. В данной статье подробно анализируется понятие стиля и его сущность. На протяжении всей статьи делались замечания по поводу художественного стиля.

Ключевые слова: понятие стиля, художественный стиль, творческий стиль, редкие произведения.

Hamma davrlarda ham uslub, bu xoh ijodkor uslubi, xoh asar uslubi bo'lsin, adabiyot uchun, uning muvaffaqiyati uchun muhim ahamiyatga ega bo'lib kelgan. Zero, bugungi kundagi nodir asarlar, asrlarni-da ortda qoldirib kelib, o'z muxlislarini yo'qotmayotgan ijod mahsullari, ijodkorning yodini-da boqiy qilishga xizmat qilgan badiiy durdonalar tom ma'noda uslub hodisasi mahsulidir. Badiiy uslub haqida so'z yuritar ekanmiz, Abdurauf Fitratning uslub haqidagi mulohazalariga to'xtalib o'tishimiz joizdir, zero, uslub haqidagi o'zbek adabiyotshunoslari tomonidan qilingan izchil nazariy ta'rif yoxud izohlar Fitratning "Adabiyot qoidalari" asaridan boshlanadi desak, yanglish bo'lmaydi. "Yuqorida so'yladik: butun o'zbek yozg'uchilarining ifodalari o'zbekcha bo'lg'ani holda har birining o'ziga maxsus bir uslubi bordir. Biroq, uslubdag'i bu hol tuban, kuchsiz adib – yozg'uchining asarlarida o'zini ochiq ko'rsata olmaydir. Kuchsiz yozg'uchilarning uslublari bir-biriga o'xshab qoladir. Ular oddiy uslubda, umumiy til uslubida yozadir. Shoir – yozg'uchi san'atkorlikda ko'tarila borgani sayi(n) o'ziga maxsus bir uslub yarata boshlaydir. Shoirning xayol, o'y, tushunish shakllari tugal, komil bo'lg'ach, o'ziga yarasha bir uslub borliqqa chiqqan bo'ladir" [1:17]. Ta'rifdan anglashilib turibdiki, uslubning kuchi, ta'siri

yozuvchining, asarning muvaffaqiyatini ta'minlashda asosiy o'rin tutadi. Har bir shaxsning takrorlanmas DNKsi kabi uslub ham alohidalik kasb etib, muallifining har bir ijod mahsulida o'z izini qoldiradi. Yana bir e'tiborli jihat shundaki, ijodkor o'sgani sari uslubning ham rivojlanib borishi izohda keltirib o'tiladi, demak, badiiy uslub yozuvchi bilan birga o'sishda va izlanishda bo'ladi. Darhaqiqat, yozuvchilarning ilk nashrdan chiqqan hikoya yoxud romanlari bilan yetuklik davriga yetgan asarlarini solishtirar ekansiz, muallifning asardan-asarga yuksalib borganiga guvoh bo'lasiz. "Mabodo avtor o'z uslubiga ega bo'lmasa, uning yozuvchiligi to'g'risida gap bo'lishi ham mumkin emas. Agar uning o'z tili, uslubi shakllangan bo'lsagina yozuvchiligiga umid bog'lash mumkin. Shundan keyingina bu ijodkor yaratgan asarlarning boshqa tomonlari to'grisida fikr yuritish mumkin bo'ladi. Chunki asarning nutq tuzilishida badiiy uslubning barcha fazilat hamda xususiyatlari mujassamlashgan bo'ladi"[2:8]. Ijodkor kuzatishlari mobaynida tabiatning kichik hodisalaridan tortib, kishilar hayotida yuz bergan turli voqea-hodisalarning mayda detallarigacha diqqatini qaratadi, ularning orasidan e'tiborini tortgan, muhim deb bilgan jihatlarni asari g'oyasini yoxud mazmunini ifodalashda foydalandi, boshqa bir ijodkor qalamga olgan mavzuni o'z uslubida, go'yo yangi "hodisa"dek tasvirleydi, bu esa albatta uning mahoratiga bog'liq. Shu boisdanmi, necha turfa janrlarga mavzu bo'lgan, ne-ne ijodkorlar tomonidan kuylangan sevgi, sadoqat kabi mavzular haligacha o'lmas, dilga yaqindir. Shuningdek, adabiyotshunos olim Hamidulla Boltaboyev o'zining "Nasr va uslub" kitobida uslub xususida chuqur nazariy mulohazalar yuritar ekan, uslubning o'rganilish tarixidan tortib, unga doir qilingan ishlar haqida ham bir muncha ma'lumot keltirib o'tadi. Muallif uslubning turli davrlarda turlicha talqin qilinganiga, turli jihatdan nomlanganiga alohida to'xtaladi va uslub haqida so'z yuritishdan avval, uning ikki ma'nosini farqlab olish lozimligini uqtiradi: "Shuni ham ta'kidlash joizki, uslub tushunchasini "umuman" (barcha yuqoridagi ma'nolarini birlashtirgan holda) o'rganib bo'lmaydi, "uslub" so'zini qo'llashdan avval u badiiy asarga nisbatan aytiyaptimi yozuvchining ijodiy o'ziga xosligi nazarda tutilyaptimi va yoxud boshqa ma'nolarda kelyaptimi farqlab olish zarur " [3:4]. Darhaqiqat, ma'lum bir asar ijodkorning iste'dodini, o'ziga xos yo'nalishini aks ettirsa, boshqa bir asarda muallif faqatgina shu asarga xos va mos bo'lgan usulni, uslubni qo'llaydi va bor mahoratini bir asarida keng namoyon eta olmasligi mumkin. Shuning bilan birga, shunisi e'tiborliki, ijodkor yaratayotgan ijod mahsuliga o'zidagi borini beradi, imkoniyati doirasida o'zidagi eng yaxshilarini sarf etadi va o'z navbatida asar muallifning mehnati mevasi, tajribasi mahsuliga aylanadi, shunday ekan, asar bunda nafaqat o'z uslubini, balki ijodkor uslubinida o'zida namoyish etib boradi. Bir so'z bilan aytganda, yozuvchi yoxud shoir o'z ijod mahsulida o'z uslubi va asari uslubini birgalikda namoyon etadi. Adabiyotshunos olim yozganlaridek: "Demak, uslub tushunchasini

dastkabki ikki ma'nodan birida qo'llayotganda (adib uslubi) ijodkor iste'dodining betakror tabiati, ijodiy qiyofasi (manerasi) va o'ziga xosligini nazarda tutmoq, uslub so'zini ma'lum bir asarga nisbatan ishlatayotganda o'sha janr va shakl xususiyatlarini ham inobatga olmoq lozim bo'ladi" [3:4]. Umuman olganda, asar uslubi va ijodkor uslubini ayro holda tasavvur qilib bo'lmaydi, muallif yaratayotgan asarining she'r yoxud hikoya ekanligiga ko'ra, uning janriga mos bo'lgan ma'naviy boyligidan foydalanadi, gohida tufondek keluvchi tuyg'ular shijoatini nasrga sig'dirolmasa, ba'zan nazm berolmagan qulay muhitni boshqa janrdan topadi, har ikki holda ham asosiysi, ijodkor o'z individualligiga ko'ra qalam tebratadi. Bundan tashqari, Hamidulla Boltaboyev badiiy uslubning shakllanishi va unga ta'sir etuvchi omillar haqida yozar ekan, davr uslubi va milliy uslubni alohida tahlilga tortadi, davr uslubi, ya'ni zamonaviy uslubning adabiyotdagi ma'lum bir ko'zga ko'ringan davrga nisbatan tor doirada qo'llanilishini, milliy uslub esa badiiy uslubning shakllanishi, rivojlanishida alohida ahamiyatga ega ekanligini asosli fikrlar bilan dalillab beradilar. "Yozuvchi uslubi qanchalar yorqin va o'ziga xos bo'lsa, uning milliy o'zagi ham shunchalar chuqur va o'sha xalq madaniyati uchun ahamiyatli bo'ladi. Demak, uslubning shakllanish jarayonida yoki shakllangan uslubning zohir bo'lishida o'z milliy adabiyoti tajribasi, xalq ijod an'analari, urf-odatlar, til xususiyatlari, mahalliy ruh kabi ko'p jihatlariga e'tibor berish qilishga to'g'ri keladiki, bularning barchasi "milliy uslub" tushunchasi "davr uslubi"ga nisbatan ancha yorqin, o'ziga xos sifatlari bilan ajralib turadigan hodisa ekanini, uni uslubshunoslikda ilmiy muomalaga kiritish, har davr adabiyotining o'ziga xos jihatlaridan kelib chiqqan holda uning boyib boorish tadrijini kuzatish va bu borada nazariy umumlashmalarga kelish o'zbek adabiyotshunosligi zimmasidagi vazifalardan biridir degan umumlashma qilishga asos beradi"[3:9,10]. Darhaqiqat, badiiy uslub tom ma'noda milliy uslub tushunchasi bilan chambarchas bog'liqdir. Zero, har qanday badiiy asarni oladigan bo'lsak, unda muallifning o'zi tug'ilib o'sgan joyining hidi, ifori keladi, asar voqealariga bu hududning urf-odatlarini, rasm-rusumlari qorishiq holda tasvirlanadi, qahramonlarining ruhiyatida, kayfiyatida istaysizmi yo'qmi ijodkorga yelkadosh insonlarning izlari aks etadi, axir ijodkor go'dakligidayoq onasidan ilk xalq og'zaki ijodi namunalarini bo'lmish sehrli alla, sirli voqealarga, qahramonlar boy ertaklar, momolaridan turli kuy-qo'shiqlarni eshitib ulg'ayarkan, uning ma'naviy olami, avvalo, shulardan oziqlanib shakllangani oddiy haqiqatdir, shu boisdanmi u o'z-o'zidan mavjud borliqdan, atrofidan ilhomlanib ijod qiladi. Bir nechta o'tkir so'zli adabiyotshunoslarimiz ta'biri bilan aytganda, insonning ijtimoiy hayotini, ichki tug'ularini, ruhiy olamini asarlarida ilk marotaba bosh mavzu qilib, ko'plab asarlar yaratgan Luqmon Bo'rixonning "Jaziramadagi odamlar" romani ijodkorning individual uslubini yorqin namoyon eta olgan asarlardan biridir. Asarda muallifning o'ziga xos

yo'nalishi uning mavzu tanlashidan tortib asar tiligacha o'z aksini topadi. Garchi, asar markazida hammaga tanish bo'lgan sevgi, vafo, urush mavzulari tursada, bu safar muallif bu inja tuyg'ularning zamirida tamoman o'zgacha bo'lgan sirlarlarni oshkor qiladi. Shu kunga qadar ochiq tan olinishi uyat, nomus deb hisoblangan, insonning asliy tuyg'ulari, xohish-istaklari yuqori pog'onada bo'lishi lozimligi achchiq tanqid qilinadi. Romanning ham, muallifning ham o'ziga xos uslubi aynan shu yerlarda aks etadi. Mardlik, qahramonlik timsoliga "majburan" aylantirilgan O'roqning asl insoniy xohishlari: armiyaga borib, uzoq muddat o'qishda xizmat qilishdan ko'ra, vaqtini, umrini oilasi, farzandi davrasida o'tkazishni afzal ko'rishi, har xil ilmiy suhbat-u ishdagi muammolardan ko'ra, yosh chaqalog'ining ahvoli barchasidan ustun turishi muallif tomonidan oddiy, bo'lishi kerak bo'lgan bir hodisa sifatida tasvirlanadi, odamlar tomonidan nomaqbul hisoblangan bunday harakatlar boshqa qahramonlar tomonidan qoralansa-da, muallifning o'zi O'roqning fikrlarini yoqlaydi, uning oddiy inson, yosh ota, yosh oshiq sifatidagi oddiy xohishlarini to'g'ri qabul qiladi yoxud sadoqat timsoliga aylangan, yosh beva qolgan Lolaxonning qishloqdoshlari tomonidan e'zozlanib, ardoqlanib yashashiga qaramasdan, uning hali ayol bo'lib baxtli yashashga, mehr ko'rishga haqli ekanini tan oladi, o'z haqiqati tufayli bu qahramonini qurbon ham qiladi. Asarda Luqmon Bo'rixon bu qahramonlarini kamchiliklardan, qusurlardan holi bo'lmagan, o'zi istagandek yashash huquqiga ega bo'lgan oddiy insonlar sifatida tasvirlar ekan, ularning o'z yaqinlari tomonidan mana shu insoniy xohishlaridan mahrum qilgan holda, o'zi istagandek emas, boshqalar istagandek yashash qoidasiga bo'ysundirishga urinishi tufayli halok bo'lganini ham ko'rsatib beradi. Muallifning individualligi, o'ziga xos romaniy tafakkuri shundaki, u barcha ijodkorlar tomonidan kuylangan mavzularning achchiq haqiqatlarini-da ko'rsatib berishdan qo'rqmaydi, shuningdek, eng asosiysi, insonning insoniy tuyg'ulari, xohishlari bilan tirikligini, shu jihatalari bilan u ulug'lanishi lozimligini kitobxonga uqtiradi.

REFERENCES

1. Abdurauf Fitrat; Mas'ul muharrir B.Qosimov; Nashrga tayyorlovchi va izohlar muallifi H. Boltaboyev. – T.: «Ma'naviyat», 2009. – 336 b.
2. Йўлдош Солижон Нутқ ва услуб. Адабий – танқидий нашр. Тошкент «Чўлпон» нашриёти, 2002
3. Ҳамидулла Болтабоев «Наср ва услуб» Тошкент, «Фан» 1992 104 б
4. Лукмон Бўрихон «Жазирамадаги одамлар»: Роман. – Т.: Фафур Фулом номидаги нашриёт – манбаа ижодий уйи, 2012. – 324 б.
5. Ўрол Носиров «Образларда услуб жилолари» Тошкент, «Фан» 1991 196б